

ZAMONAVIY DUNYODA O‘ZBEKISTONNING MINTAQAVIY DIPLOMATIYASI

Yulduz Islomova Ilxom qizi

TDSHU “Sharq mamlakatlari siyosati va xalqaro munosabatlar” kafedrası
Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati yo‘nalishi
2-kurs magistranti

yulduzislomova8993@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasining hozirgi zamonaviy dunyoda olib borayotgan mintaqaviy diplomatiyasi va tashqi siyosat strategiyasidagi amalga oshirilayotgan loyihalari, shu bilan birga butun dunyo hamjamiyatida oshib borayotgan nufuzini asoslab beradi. Shuningdek, ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Markaziy Osiyo mintaqasidagi tashabbuslari va tashqi siyosiy yondashuvlari, mintaqaviy muammolarni hal etishdagi o‘rni va roli muhokama qilinadi. Xususan, O‘zbekistonning olib borayotgan ko‘p yo‘nalishli hamkorlik va diplomatik siyosati mintaqada yetakchilik salohiyatini yanada kuchaytirmoqda. O‘z navbatida, eng katta yutuqlaridan biri “Maslahat kengashi”ning tashkil etilishi, xalqaro hamkorlik va xalqaro maydonda o‘z o‘rnini topayotgan va yetakchi davlatga aylanish yo‘lidagi sa’y-harakatlarni ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: “Maslahat kengashi”, global tahdid, “vizasiz rejim”, konsorsium, xavfsizlik, pragmatik.

REGIONAL DIPLOMACY OF UZBEKISTAN IN TODAY'S MODERN WORLD

Islomova Ilxom qizi

*The 2nd year student of Master's degree
Tashkent State University of Oriental Studies
Tashkent, Uzbekistan*

Annotation. This article justifies the goals and objectives of the Republic of Uzbekistan in the regional diplomacy and foreign policy strategy of the current modern world, and at the same time its increasing prestige in the entire world community. This article will also discuss the initiatives and foreign policy approaches of the president of the Republic of Uzbekistan in the Central Asian region, his role and role in solving regional problems. In particular, Uzbekistan's multidirectional cooperation and diplomatic policy are further strengthening its leadership potential in the region. In turn, one of his greatest achievements is the creation of an “advisory council”, representing international cooperation and efforts to become a dominant and leading state in the international arena.

Key words: "Advisory Council", global threat, "visa-free regime", consortium, security, pragmatic.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Юлдуз Исломова Ильхом кызы

*студент 2-й курса магистратуры
Ташкентский государственный университет востоковедения
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. В данной статье обосновываются цели и задачи региональной дипломатии и внешнеполитической стратегии Республики Узбекистан в современном современном мире, а также ее растущий авторитет в мировом сообществе. Также В данной статье обсуждаются инициативы и внешнеполитические подходы Президента Республики Узбекистан в Центральноазиатском регионе, роль и роль Президента Республики Узбекистан в решении региональных проблем. В частности, проводимое Узбекистаном многоплановое сотрудничество и дипломатическая политика еще больше укрепляют лидерский потенциал региона. В свою очередь, одним из самых больших достижений

является создание "Консультативного совета", который представляет собой усилия по международному сотрудничеству и продвижению к тому, чтобы занять свое место на международной арене и стать ведущим государством.

Ключевые слова: «Консультативный совет», глобальная угроза, «безвизовый режим», консорциум, безопасность, прагматичный.

Metodlar : Ushbu maqola kontent va tizimli tahlildan foydalanildi.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bugungi zamonaviy dunyo – zamonaviy integratsion tizim va o‘zgarishni talab qilmoqda. So‘nggi paytlarda zamonaviy siyosiy jarayonlar va ijtimoiy tizimlar ham o‘z navbatida tez va dinamik tus olmoqda. Tarixiy davrlarda dunyo qonli urushlar, o‘zaro qarama -qarshi manfaatlar to‘qnashuvi va ayovsiz kurashlar ostida kechgan bo‘lsa, XXI asr insoniyat uchun yangi yangicha tartib va yangicha mafkuraviy yo‘nalishlar, jumladan , ko‘p qutblilik, ko‘p madaniyatlilik, ko‘ppartiyaviylik, diniy bag‘rikenglik, va integratsion jarayonlar davri bo‘ldi.

Markaziy Osiyoda osoyishtalik hamda barqaror taraqqiyotga erishish yo‘lida mintqa davlatlari tomonidan faol tashqi siyosat olib borilmoqda. Markaziy Osiyoni tinchlik hamda yaxshi qo‘shnichilik hududiga aylantirish O‘zbekiston tashqi siyosatining ham ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilangan. Jumladan, dunyoning turli hududlarida avj olib borayotgan global tahdid manbalari ko‘payib borayotgan davrda, Markaziy Osiyo hududiy xavfsizligini ta‘minlash mintqa davlatlarining oldida turgan eng asosiy vazifalardan biriga aylanib qolmoqda. Davlatlar o‘rtasida savdo-iqtisodiy, transport va tranzit-logistika, xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlash, davlat chegaralariga doir masalalarni yakuniga yetkazish, suv resurslaridan adolatli foydalanish, xalqlar o‘rtasida madaniy-gumanitar aloqalar, do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini mustahkamlash kabi yo‘nalishlar rivojlantirilmoqda. Bular orasida, ayniqsa, Markaziy Osiyoda tinchlik va xavfsizlikni ta‘minlash bilan bog‘liq yo‘nalishlar va hamkorlikdagi tashabbuslarni ilgari surilayotgani ahamiyatlidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. (DISCUSSION AND RESULTS)

O‘zbekiston tashqi siyosatining bosh huquqiy asosi Konstitutsiya bo‘lib, joriy yilda ushbu konstitutsiyaga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishi, mamlakatimiz tashqi siyosatining global va minatqaviy munosabatlarida huquqiy poydevor vazifasini bajarishga xizmat qiladi.[1].

O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari tashkil qilindi. Mintaqadagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan muhim platforma sifatida faoliyat yuritadi. Ushbu uchrashuvlar dolzarb masalalarni muhokama qilish va mintaqaning barqaror rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlarni izlashga yo‘naltirilgan. O‘zbekiston Markaziy Osiyo geosiyosiy hududida muhim o‘rin tutadigan davlatlardan biri bo‘lib, uning mintaqadagi barqarorligi tashqi siyosiy strategiyasiga chambarchas bog‘liq. Birinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya va Xitoy kabi ikkita buyuk mamlakat o‘rtasida joylashgan bo‘lib, ular bilan yaxshi munosabatlarni qo‘llab quvvatlaydi. O‘zbekistonning geografik joylashuvi ham uning tashqi siyosatida muhim rol o‘ynaydi. Mamlakatimiz Xitoy va Rossiya yaqinida joylashgan bo‘lib, shu bilan birga Afg‘oniston bilan ham chegaradoshdir. Tarixiy jihatdan Rossiya bilan umumiy o‘tmishga ega bo‘lsa-da, O‘zbekiston tashqi siyosatda mustaqil yo‘nalishni tanlab, yirik davlatlar o‘rtasida muvozanat saqlashga harakat qilmoqda. So‘nggi yillarda O‘zbekiston o‘z iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va savdo hamkorliklarini kengaytirish strategiyasini amalga oshirmoqda. Bu jarayonda mamlakat Xitoy bilan iqtisodiy va infratuzilma sohalarida yaqin aloqalar o‘rnatgan.

O‘zbekiston mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish yo‘lida muhim tashabbuslarni ilgari surganligi O‘zbekiston tashqi siyosiy diplomatiyasining eng katta yutuqlaridan biri, 2018-yil 15-mart kuni Ostona shahrida bo‘lib o‘tgan Markaziy Osiyo mamlakatlarining birinchi maslahat

uchrashuvi bu borada muhim voqea bo'ldi. Uchrashuv natijasida mintaqadagi davlatlarning o'zaro aloqalarini faollashtirish bo'yicha bir qator kelishuvlarga erishildi va bu jarayonni tizimli mexanizmga aylantirish bo'yicha zamin yaratildi.[2] O'zbekistonning ushbu tashabbuslarda faol ishtirok etishi mamlakatning mintaqadagi yetakchi rolini mustahkamlash va barqaror rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratish yo'lidagi sa'y-harakatlarini namoyon etadi.

Umuman olganda, O'zbekiston o'zining muvozanatli va pragmatik tashqi siyosati orqali mintaqaviy xavfsizlik tizimida muhim o'rin egallab, yirik davlatlar bilan teng masofadagi hamkorlikni davom ettirishga intilmoqda. Bu strategiya mamlakatning barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi maslahat uchrashuvi 2019-yil 29-noyabr kuni Toshkent shahrida o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu uchrashuvdan so'ng, Markaziy Osiyo mamlakatlarining integratsiya jarayonlari qaytarilmas tus oldi. Toshkent uchrashuvining asosiy natijalari xavfsizlik masalalari, mintaqadagi tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha birgalikdagi harakatlar, savdo-iqtisodiy hamkorlik, o'zaro tijorat aloqalarini rivojlantirish va iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish shuningdek, turizmni rivojlantirish va yosh avlodni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shma tashabbuslarni yo'lga qo'yish kabilarni o'z ichiga oladi. Toshkent uchrashuvida, shuningdek, Afg'oniston bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Mintaqa mamlakatlari uchun Afg'oniston xavfsizlik tahdidi bo'lib, bu muammoning yechimi ustuvor masala sifatida belgilandi. Toshkentda maslahat uchrashuvlari reglamentlari ham tasdiqlandi. Reglamentlarga ko'ra, davlat rahbarlarining uchrashuvlari yiliga bir marta o'tkaziladi, uchrashuvlarning kun tartibi va masalalari diplomatik kanallar orqali kelishiladi. Uchinchi maslahat uchrashuvi Qirg'izistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq, pandemiya sababli bu uchrashuv keyinga surildi. Uchrashuvga tayyorgarlik jarayonida quyidagi tadbirlar amalga oshirildi. Fevral oyida Bishkek shahrida yuzma-yuz ekspertlar uchrashuvi tashkil etildi. Iyun oyida esa onlayn formatda ikkinchi ekspertlar uchrashuvi o'tkazildi. Mazkur uchrashuv doirasida imzolanishi rejalashtirilgan hujjatlar onlayn rejimida ishlab chiqilmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu uchrashuvlar doirasida xavfsizlikni ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish va mintaqaning xalqaro maydondagi rolini mustahkamlashga qaratilgan qator tashabbuslar ishlab chiqilmoqda. Bunda Afg'oniston masalasi, savdo-iqtisodiy integratsiya, turizmni rivojlantirish va yoshlar siyosati bo'yicha qabul qilinayotgan qarorlar mintaqaning barqarorligi va farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi omillar sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, maslahat uchrashuvlari Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqil siyosiy sub'ekt sifatidagi mavqeyini mustahkamlash va xalqaro hamkorlikda yangi ufoqlarni ochish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shavkat Mirziyoyev bundan ikki yil muqaddam Toshkent viloyati faollari oldida qilgan chiqishlarida shunday degan edilar: "O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida so'nggi 25 yil ichida to'plangan ulkan muz bor. Bu muz erishi uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda ko'pgina ishlarni amalga oshirishimizga to'g'ri keladi".[3] Mazkur tashriflar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'zaro manfaatli bo'lgan global masalalar bo'yicha qaror qabul qilindi: xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, madaniyat va ekologiya sohalarida. Natijada, tarixan qisqa vaqt ichida O'zbekiston va mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarning yaxshi tomonga burilishiga sabab bo'lgan ulkan o'zgarishlar ro'y berdi. Ya'ni, bugun ishonch bilan Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari bilan yaxshi munosabatlarga ega ekanligini ta'kidlash lozim. 2016 yilga qadar bo'lgan muammolar bugun butunlay bartaraf qilindi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida 25 yil ichida shakllangan muzlar shu uch yil ichida butunlay eridi. Mintaqa davlatlari rahbarlari o'rtasida siyosiy muloqot va Prezidentlar o'rtasidagi shaxsiy ishonch mustahkamlandi. Bugun aytish mumkinki, mintaqaning barcha mamlakatlari bilan savdo aylanmasida misli ko'rilmagan o'sish kuzatilmoqda. 2024 yil yanvar-sentabr oylari natijalariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan tovar aylanmasi 5 mlrd dollarga yetdi.[4]

Markaziy Osiyoda xavfsizlik borasidagi tahdidlarni bartaraf qilishning eng oqilona yo‘li davlatlar va ularning mintaqaviy integrallashuvini mustahkamlashdir. Buning asosida kafolati va markazi O‘zbekiston bo‘lgan mintaqa barqarorligini ta‘minlovchi birlashmani yaratish yotadi. Chunki, istalgan hudud, jumladan Markaziy Osiyoda geosiyosiy vakuum hosil bo‘lgan taqdirda, boshqa davlatlarning aralashuvi ehtimoli o‘tib boradi va bu butun mintaqadagi barqarorlikka salbiy ta‘sir qiladi. “Bugun O‘zbekistonning ochiq va konstruktiv siyosati tufayli biz ushbu masalani hal qildik. Qo‘shni mamlakatlarda ba‘zi ob‘ektlarning qurilishi, masalan Tojikistonda Rog‘un GESi yoki Qirg‘izistonda Qambarota-1, Qambarota-2 GESlarining qurilishiga uzoq vaqt davomida qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsak, bugungi kunda bizda bunday muammolar yo‘q, O‘zbekistonning yaxshi qo‘shnichilik siyosati tufayli ushbu savollar olib tashlandi. Biz hatto Rog‘un GESi qurilishida ishtirok etishga tayyor ekanligimizni bildirdik. Markaziy Osiyoda quriladigan barcha obyektlar qo‘shni davlatlarning manfaatlarini inobatga olgan holda qurilishi zarurligini kelishib olindi”. [5]

Tabiiyki, suv taqchil bo‘lgan va suv ko‘p bo‘lgan yillar bo‘ladi. Mutaxassislarimizning menga bergan ma‘lumotlariga ko‘ra, Rog‘un GESining qurilishi 70-yillarda O‘zbekiston rahbariyati tashabbusi bilan qurg‘oqchilik yillarida Rog‘un suvining zaxiralaridan paxta dalalarini suv bilan ta‘minlashda foydalanish uchun rejalashtirilgan bo‘lgan. Sovet Ittifoqi qulagan paytda loyiha allaqachon eskirgan edi, shuning uchun ba‘zi muammolar mavjud edi. Endi bu muammo yo‘q. Tojikiston rahbariyati quyi oqim mamlakatlari uchun hech qanday muammo tug‘dirmaganliklarini va kelajakda yaratmasliklariga ishonimoqda.

Qirg‘iziston bilan ham suvdan foydalanish bo‘yicha kelishuvlarimiz bor. Masalan, Toktogul GESi — Qirg‘izistondagi eng yirik gidroelektrostansiya bo‘lib, u 19 mlrd kubometr suvni to‘playdi. Biz barcha masalalarni o‘zaro manfaat va o‘zaro hurmat asosida hal qilamiz. Bundan tashqari, suvni tejash haqida o‘ylashimiz kerak. O‘tgan yilning dekabr oyida O‘zbekiston prezidenti tegishli tuzilmalar bilan uchrashuv o‘tkazdi. O‘shanda u suvni tejash borasidagi tajribani o‘rganish uchun rivojlangan davlatlar bilan yaxshi aloqalarni o‘rnatish vazifasini qo‘ydi. Ya‘ni, suvni tejaydigan texnologiyalarni jalb qilishimiz kerak, shu jumladan tomchilatib sug‘orishni ham. Bu qishloq xo‘jaligini, sanoatni va albatta aholini suv bilan ta‘minlashda juda muhimdir. Suv masalasi muammolarida Qozog‘istonning o‘z qarashlari va takliflari mavjud bo‘lib bu borada Qozog‘iston Bosh vaziri o‘rinbosari – Tashqi ishlar vazirligi rahbari Murat Nurtleu Markaziy Osiyodagi uchta asosiy muammo ekologiya va suv resurslari, hududiy muammolar va Afg‘onistondagi vaziyat ekanligini ta‘kidlaydi. Uning so‘zlariga ko‘ra, suvdan oqilona foydalanish masalasi “birinchi darajali” muammoga aylangan, shu munosabat bilan mintaqaviy suv-energetika konsorsiumini¹ tashkil etish taklif etilmoqda. Nurtleu chegaralar mavzusiga to‘xtalar ekan, Qozog‘iston Respublikasi barcha qo‘shni davlatlar bilan chegara shartnomalari imzolagani va o‘z tajribasini boshqalar bilan bo‘lishishga tayyor ekanini ta‘kidladi. Uning fikricha, davlat BMT vakili bo‘lgan koordinator bilan xalqaro yordamga muhtoj. “Biz yagona va eng muhimi, inklyuziv afg‘on hukumati murosa va barqarorlikka olib kelishiga ishonchimiz komil”, – dedi u. Shu munosabat bilan Murat Nurtleu Olmaota shahrida BMTning Markaziy Osiyo va Afg‘onistonda barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha mintaqaviy markazini ishga tushirishni taklif qildi. [6] Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasida barqaror vaziyat va xavfsizlikni ta‘minlash uchun Afg‘onistondagi vaziyat bilan bog‘liq muammolarni dastlab hal qilish kerak bo‘ladi.

¹ Konsorsium (lotincha consortium -shirkat, ishtirok etish) — kompaniyalar, banklarning kapitaltalab, juda keng ko‘lamdagi iqtisodiy loyihani amalga oshirish yoki qarzlarni hamkorlikda joylashtirish uchun tuzilgan vaqtinchalik birlashmasi. K. a‘zolarining huquq va majburiyatlari K. to‘g‘risidagi bitimda belgilab qo‘yiladi. Qo‘yilgan vazifani bajarish uchun K. ishtirokchilari badallari hisobidan yagona moliya va moddiy fondlar barpo etadi. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil. [Elektron manba] URL: [https://uz.wikipedia.uz/milliy_ensiklopediyasi](https://uz.wikipedia.uz/uz.wikipedia.uz/milliy_ensiklopediyasi). (10.02.2025)

Xususan, oxirgi davrlarda O‘zbekiston yon qo‘shnilari bilan o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash va chegara masalalarini hal etish, shuningdek iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish borasida samarali yutuqlarga erishdi. Jumladan, Qirg‘iziston bilan chegara muammolari butkul hal etilib, savdo hajmi yetti barobarga oshgan bo‘lsa, Tojikiston bilan o‘zaro davlat tashriflari natijasida, savdo aylanmasi deyarli 40 barobarga ko‘tarildi.

O‘zbekistonning tashabbuslari xalqaro miqyosda ham e‘tirof etilayotganligi, Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT shafeligida Markaziy Osiyo bo‘yicha yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o‘tkazish taklifi natijasida 2017-yilda Samarqandda ushbu tadbirning tashkil etilishida namoyon bo‘ldi. Konferensiya yakunlari bo‘yicha BMT Bosh Assambleyasi maxsus rezolyutsiya qabul qilib, mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlashda O‘zbekistonning rolini tasdiqladi.[7]

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida qo‘shni davlatlar bilan do‘stona munosabatlarni o‘zaro hamkorlik qo‘llab-quvvatlash, millatlararo tinchlik-totuvlik tamoyillari belgilanganligi mintaqaviy va xorijiy ekspertlar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Xususan, YEXHT Parlament Assambleyasi sobiq raisi, Avstriyaning Yevropa tadqiqotlari va xavfsizlik siyosati instituti vitse-prezidenti Kristin Muttonen ta‘kidlaganidek, “Mintaqadagi og‘ir siyosiy vaziyat, davlatlar o‘rtasidagi manfaatlar to‘qnashuvi, iqlim o‘zgarishi inqirozi hamda iqtisodiy muammolar xavf solayotgan bir vaqtda O‘zbekistonda keng ko‘lamli o‘zgarishlarni ro‘yobga chiqarish va xalq farovonligi yo‘lida konstitutsiyaviy islohotlarni samarali olib borishga bugungi kunda faqat sanoqli davlatlar qodir ekanligini ta‘kidlash joizdir”[8]. Shuningdek, O‘zbekiston tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslar va takliflar nafaqat xalqaro ekspertlar, balki Markaziy Osiyo mintaqaviy kuzatuvchi ekspertlar tomonidan ham e‘tirof etilmoqda. Qozog‘istonlik ekspert – “ARGO” fuqarolik jamiyatini rivojlantirish assotsiatsiyasining mintaqaviy rivojlanish bo‘yicha maslahatchisi Kaysha Aataxanova “Bu, ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasida yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini o‘rnatayotganimiz bilan ahamiyatlidir. O‘zbekiston bugungi notinch davrda mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlashda yetakchi bo‘la oladi”[9] – deya ta‘kidlagan. Shuningdek, 2025-yil, 31-martda Tojikistonning shimoli hududida joylashgan Xo‘jand shahriga sammitda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif buyurdilar.[10] Ushbu tashrif O‘zbekiston va Tojikiston davlatlari o‘rtasida ko‘p tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish bo‘yicha yangi muhim bosqichga o‘tishini anglatadi. Tashrifning asosiy qismida Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon o‘rtasidagi ikki tomonlama muzokaralar tashkil etildi.[11] Unda siyosiy, iqtisodiy va gumanitar yo‘nalishlardagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Prezidentlar o‘zaro savdo hajmini oshirish, energetika va qishloq xo‘jaligi sohalarida yangi qo‘shma loyihalarni amalga oshirish, bojxona va logistika tartib-taomillarini soddalashtirish bo‘yicha faol ish olib borishga kelishib oldilar. Gumanitar hamkorlik ham alohida e‘tibor markazida bo‘ldi — akademik almashinuvlar, yoshlar diplomatiyasi va madaniy tashabbuslarni rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqildi. Ushbu tashrif doirasida, O‘zbekiston, Tojikiston va Qirg‘iziston yetakchilari ishtirokida uch tomonlama muhim sammit bo‘lib, siyosiy, iqtisodiy va gumanitar kabi dolzarb shuningdek, chegaraoldi hamkorlik, transport koridorlarini muvofiqlashtirish, “vizasiz rejim”ni soddalashtirish va Farg‘ona vodiysida xavfsizlikni ta‘minlash masalalari atroflicha muhokama qilindi.[11] “Mintaqaviy yagona viza” tizimini joriy etish g‘oyasi ilk marta ushbu sammitda ilgari surilishi, bu esa iqtisodiy integratsiya va turizm oqimini oshirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Uchrashuvning kulminatsion nuqtalari, bir nechta strategik hujjatlarning imzolanishi bo‘ldi. Birinchidan, uch davlat o‘rtasidagi Davlat chegaralarining tutash nuqtasini aniqlovchi bitim — eng nozik hududiy masalalarda tomonlar o‘rtasidagi rasmiy kelishuvni mustahkamlovchi hujjat. Ikkinchidan, “Abadiy do‘stlik to‘g‘risida Xo‘jand deklaratsiyasi” imzolandi. Ushbu deklaratsiyada xalqaro munosabatlar me‘yorlariga asoslangan holda, o‘zaro ishonch, ko‘mak va suverenitetni hurmat qilish tamoyillari asosida mintaqaviy tinchlik va hamkorlik arxitekturasini barpo etish borasida xalqlarimizning tayyorligi ifoda etildi.[12]

Muzokara doirasida nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy tashabbuslar, loyihalar muhokama qilindi, balki mintaqaviy siyosiy yondashuv amalga oshirildi. Tashrif Markaziy Osiyo davlatlari hamkorlikning yangi institutsional bosqichiga o'tayotganidan darak beradi va bunday yondashuv "Yangi O'zbekiston" siyosiy konsepsiyasigaga mos keladi. Xususan, ushbu tashrif bir qancha yangi integratsion g'oyalarni ilgari surgan bo'lsada, ya'ni sayyohlikni rivojlantirish, chegara masalalari va xavfsizlikni muvofiqlashtirish, transport yo'laklarini birlashtirishni ilgari sursada, asosiy g'oya mintaqaviy xavf-xatarlarga qarshi birlashishi va birgalikda harakat qilishga qodirligini ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bo'ronov S. O'zbekiston strategiyasi 2030. Tashqi siyosiy strategiya falsafasi xalq manfaatlarini va tinchliksevarlik tamoyilida aks etadi. Yangi O'zbekiston. *Gazeta.uz*. [2023, noyabr 17]. (20.05.2024)
2. Markaziy Osiyo -O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti*. [Elektron manba] URL: <https://gov.uz/oz/mfa>. (26.06.2024)
3. Markaziy Osiyo-O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti*. [Elektron manba] URL: <https://gov.uz/oz/mfa>. (06.07.2024)
4. O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida tovar aylanmasi rasmiy sayti. [Elektron manba] URL: <https://uz.kursiv.media/uz/2024-10-25/ozbekiston-va-markaziy-osiyo-savdo-aylanmasi-oshmoqda/>. (06.07.2024)
5. Markaziy Osiyo -O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi. *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti*. [Elektron manba] URL: <https://gov.uz/oz/mfa>. (08.01.2025)
6. Kim Y. Markaziy Osiyodagi uchta asosiy muammo nima? 13.07.2023 [Elektron manba] URL: <https://uz.kursiv.media/uz/2023-07-13/markaziy-osiyodagi-uchta-asosiy-muammo>. (10.02.2025)
7. O'zbekiston tashabbuslari Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi, 2024, 22 avgust.
8. [Elektronmanba] URL: https://uzbekembassy.com.my/uzb/news_press/siyosat/ozbekiston_tashabbuslari_markaziy_osiyoda_mintaqaviy_xavfsizlikni
9. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2024. – B. 461.
10. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2024. – B. 461.
11. Мирзиёев Ш. М. Рабочий визит в Таджикистан: хроника событий [Электронный ресурс] // UPL.uz. – 2025. – URL: <https://upl.uz/president/50357-news.html> (дата обращения: 17.04.2025)
12. Мирзиёев Ш. М. Рабочий визит в Таджикистан: хроника событий [Электронный ресурс] // UPL.uz. – 2025. – URL: <https://upl.uz/president/50357-news.html> (дата обращения: 17.04.2025).
13. RFI. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о точке стыка границ [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rfi.fr/ru/центральная-азия/20250401> (дата обращения: 17.04.2025).